

O'ZBEKISTONDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI FAOLIYATINING HUQUQIY ASOSLARI: TARIXIY TAXLIL

Davronova Iroda

Qarshi davlat universiteti Mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17293723>

Annotatsiya. yurtimizda o'tgan yillar davomida, ayniqsa, oxirgi 10 yilda ommaviy axborot vositalarini yanada demokratlashtirish, so'z erkinligini ta'minlashga qaratilgan keng qamrovli tashkiliy-huquqiy chora-tadbirlar amalga oshirildi, mazkur maqolada O'zbekistonda ommaviy axborot vositalarining qonuniyligi va xolisligini ta'minlash borasida olib borilgan islohotlar haqida so'z yuritiladi.

Аннотация: в нашей стране на протяжении последних лет, особенно за последние десять лет, были реализованы широкомасштабные организационно-правовые меры, направленные на дальнейшую демократизацию средств массовой информации и обеспечение свободы слова, в данной статье рассматриваются реформы, проведенные в Узбекистане для обеспечения законности и объективности деятельности средств массовой информации.

Annotation: in our country over the past years, especially in the last decade, wide-ranging organizational and legal measures have been implemented to further democratize the mass media and ensure freedom of speech, and this article discusses the reforms carried out in Uzbekistan to guarantee the legality and impartiality of media activities.

Mamlakatimizda, avvalo, ommaviy axborot vositalari rivojini ta'minlaydigan, demokratik talab va standartlarga to'liq mos keladigan mustahkam qonunchilik bazasi yaratildi. Mazkur davrda ommaviy axborot vositalarini erkin va jadal rivojlantirishga, axborot sohasining samarali faoliyat ko'rsatishini ta'minlashga qaratilgan 10 dan ortiq bir qator qonun hujjatlari qabul qilindi. Shu bilan birga, nodavlat ommaviy axborot vositalarini rivojlantirish, ularning axborot sohasini demokratlashtirishda faol ishtirokini ta'minlashga qaratilgan keng qamrovli islohotlar amalga oshirildi.

Nodavlat ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlash, ularning moddiy-texnik bazasini yaratish va kadrlar salohiyatini mustahkamlash maqsadida bir nechta jamoat birlashmalari tashkil etildi. O'z tarkibida 100 dan ortiq elektron ommaviy axborot vositasini birlashtirgan Nodavlat elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi, O'zbekiston mustaqil bosma ommaviy axborot vositalari va axborot agentliklarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi shular jumlasida kiradi.

Hozirgi davrda yurtimiz telekommunikatsiyalar sohasi dunyoning 180 ta mamlakatiga 28 ta yo'nalish bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri chiqadigan xalqaro kanallarga ega. Mamlakatimizdagi teleradiokanallar tomonidan tayyorlanayotgan ko'rsatuv va eshittirishlar Internet global tarmog'i orqali haqiqiy vaqt rejimida dunyoga uzatilmoqda.

Jahondagi rivojlangan davlatlar tajribasiga tayangan holda, kadrlar tayyorlash va qayta tayyorlash milliy tizimining takomillashtirilishi axborot sohasidagi faoliyatning sifati va saviyasini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar tizimida ko'p jihatdan hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi.

Bunday keng miqyosdagi islohotlar va yangilanishlar natijasida faqatgina keyingi 10 yilning o'zida bosma ommaviy axborot vositalarining soni 1,5 barobar, elektron ommaviy

axborot vositalarining soni esa 7 barobar ko'payib, bugungi kunda ularning umumiy soni 1200 tadan oshdi. Mavjud barcha telekanallarning qariyb 53 foizi, radiokanallarning esa 85 foizi nodavlat ommaviy axborot vositalari hisoblanadi. Ommaviy axborot vositalari O'zbekistonda yashaydigan millat va elatlarning 7 ta tilida faoliyat olib boradi, shuningdek, bosma materiallar va teleko'rsatuvlar ingliz tilida ham tarqatilmogda.

Mamlakatimizda Internet tarmog'idan foydalanuvchilar soni jadal sur'atlar bilan oshib bormogda. Ya'ni, hozirgi kunda ularning soni milliondan ortib ketdi.

Shu o'rinda, milliy qonunchilikda Internet ommaviy axborot vositasi turi sifatida alohida tilga olinmaganligini ham eslatish o'rinlidir. "Ommaviy axborot vositalari to'g'risida"gi qonunning 1-moddasida qayd etilishicha, "Gazetalar, jurnallar, axborotnomalar, byulletenlar, axborot agentliklari, televideniye (kabelli, efir-kabelli televideniye) va radioeshittirishlar, hujjatli kino, elektron axborot tizimi, shuningdek, doimiy nomga ega bo'lgan, davlat tasarrufidagi, mustaqil va boshqa ommaviy davriy nashrlar ommaviy axborot vositalaridir".

Bugungi kunda yurtimizdagi ommaviy axborot vositalarini davlat, nodavlat va mahalliy ommaviy axborot vositalari sifatida farqlash o'rinlidir.

Davlat ommaviy axborot vositalari – davlat tomonidan ta'sis etilgan yoki muayyan davlat ulushi va davlat budjetidan ajratiladigan mablag'lar hisobidan faoliyat ko'rsatayotgan ommaviy axborot vositalaridir, demakdir.

Mahalliy ommaviy axborot vositalari - mahalliy hokimiyat vakillik organlari tomonidan ta'sis etilgan yoki ularning ulushi bo'lgan va mahalliy budjetdan ajratiladigan mablag'lar hisobidan faoliyat ko'rsatayotgan ommaviy axborot vositalaridir.

Nodavlat ommaviy axborot vositalari sirasiga esa nodavlat tashkilotlar, jamoat birlashmalari, xususiy shaxslar tomonidan ta'sis etilgan va ularning mablag'lari hisobidan faoliyat ko'rsatayotgan ommaviy axborot vositalari hisoblanadi.

O'zbekistonda davlat tomonidan barcha mulk shakllarining teng huquqliligi va huquqiy jihatdan bab-baravar muhofaza etilishi kafolatlangan mavjud sharoitda ommaviy axborot vositalarini muassisga mansubligi, mulk shakli nuqtai nazaridan ham bir necha turga ajraladi va ular quyidagilardan iborat:

1. Muassisi davlat tashkilot(lar)i bo'lgan ommaviy axborot vositalari. Masalan, "Xalq so'zi", "Narodnoe slovo", "Pravda Vostoka" gazetalar va boshqalar.

2. Muassisi tijorat tashkilot(lar)i bo'lgan ommaviy axborot vositalari: "YeKO" gazetasi va boshqalar.

3. Muassisi nodavlat notijorat tashkilot(lar) bo'lgan ommaviy axborot vositalari. Bular sirasiga "Mahalla" gazetasi, "Ijtimoiy fikr" jurnali va boshqalar kiradi.

4. Muassisi siyosiy partiyalar va harakatlar bo'lgan ommaviy axborot vositalari: "O'zbekiston ovozi", "Golos O'zbekistana", "Adolat", "Milliy tiklanish", "XXI asr" gazetalarini o'z ichiga oladi.

5. Muassisi ommaviy axborot vositalari bo'lgan ommaviy axborot vositalari: "Mohiyat", "Darakchi" gazetalar va boshqalar hisoblanadi.

6. Muassisi jismoniy shaxs(lar) bo'lgan ommaviy axborot vositalari : "Novosti O'zbekistana" gazetasi.

7. Muassisi mintaqaviy va xalqaro nodavlat tashkilot(lar) bo'lgan ommaviy axborot vositalari: "Markaziy Osiyo madaniyati" gazetasi.

8. Muassisi turli - yuridik shaxs(lar) va jismoniy shaxs(lar)dan iborat bo'lgan ommaviy axborot vositalari: "Turkiston-press" nodavlat axborot agentligi – yopiq aksiyadorlik jamiyati.

Bunday keng qamrovlik va rang-baranglikning zamirida, shak-shubhasiz, ommaviy axborot vositalari demokratik davlatning muhim Konstitutsiyaviy instituti ekani bilan bog'liq aniq haqiqat mujassamdir.

Jahon miqyosida deyarli barcha davlatlarda ommaviy axborot vositalari jamiyat ijtimoiy-siyosiy hayotida yetakchi o'rin tutadi. Jamiyatning bugungi hayoti, uning barcha shodligi, shu bilan bir qatorda, mashaqqatli tomonlari xalq va hokimiyat o'rtasida o'ziga xos aloqa vositasi, oshkoralik ko'zgusi, haqiqat jarchisi bo'lib xizmat qiladigan gazeta va jurnallarda, radio va televideniya, umuman, ommaviy axborot vositalarida o'zining qanchalik xolisona aksini topsa, jamiyatda shunchalik adolat va to'g'riso'zlik muhiti hukmron bo'ladi, demokratik tamoyillarga amal qilinadi.

Demokratik jamiyatda ommaviy axborot vositalari hamda mazkur sohada faoliyat ko'rsatadigan jurnalistlar va boshqa hodimlar davlat hokimiyati va xalq ommasi o'rtasida aloqa o'rnatish uchun asosiy bo'g'in bo'lib maydonga chiqadi. Xalq ommasini kundalik xayotda ro'y berayotgan ijtimoiy-siyosiy hayot voqeliklaridan tezlikda, muntazam va ro'y-rost xabardor qilib turish ularning ustuvor vazifasi hisoblanadi. Bularni nazarda tutgan holda, ommaviy axborot vositalari "to'rtinchi hokimiyat" degan maqomga erishgan.

Mana shunday ramziy nom orqali nomlanuvchi ommaviy axborot vositalari har xil fikrlar, rang-barang qarashlar va yondashuvlarga keng imkon yaratib berishi, jamiyatimizda yuz berayotgan yangilanish va o'zgarishlarga xalqning ongli munosabatini uyg'otishi, xolislik va haqqoniyat prinsiplariga tayanib faoliyat yuritishi kerak.

Xulosa qilib aytganda yurtimizda teleradio sanoati bozorini rivojlantirish, davlat televideniyesi asosida jamoatchilik televideniyesi kanallarini shakllantirish, shuningdek, tijorat va hududiy nodavlat teleradiostudiyalari faoliyati uchun shart-sharoit yaratib berish borasida keyingi yillarda qilinayotgan e'tiborga molik ishlar ham yuqorida bildirilgan fikrimizning yaqqol dalili hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekistonning yangi tarixi. Mustaqil O'zbekiston tarixi.3-jildlik, 3 jild.-T., "Sharq," 2000 328, 540-548 b
2. Egamberdiyev Q. Hayotim mazmuni. Qarshi, -Nasaf. – 2008.
3. Irnazarov K. Hozirgi zamon jurnalistikasi. Toshkent, - Aloqachi. – 2008.
4. Abdurahmonova Sh. Matbuot tahlil maydoni. Qarshi, - Nasaf. -2010.
5. Xudoyqulov M. Ommaviy axborot vositalari nazariyasi. Toshkent, -Universitet. – 1999.
6. Ro'ziyev F. Jo'rayeva X. Telejurnalistga tavsiyalar. Toshkent, - Sharq. – 2013.
7. A.Xadjayev va boshqalar. O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasi: Zamon bilan hamqadam. Toshkent- Dizayn-Print-2008.
- A. Xadjayev va boshqalar. O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasi: Zamon bilan hamqadam. Toshkent – Dizayn-Print –2022.
8. Turdiyev S. Jasorat solnomasi Qashqadaryo 1941-1945 yillarda. Toshkent, –O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi "FAN" nashriyoti. –2008
9. Muhammadiyev M, Fayziyeva F, Ablyayeva V. Televideniye asoslari. Toshkent, - Voris nashriyot. – 2009
10. Yurakdagi ehtirom. Publitsistika. Qarshi, Meros – 2023